

MATEMATIK QOBILIYATNI RIVOJLANTIRISHDA SHAXMATNING AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5979522>

Raximova Gularo Ibragimovna

*Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi*

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti dekani

fizika matematika fanlari nomzodi

Yarmetov Jumanazar Ruzimovich

taqrizi asosida

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirishda matematika darslarida o'quvchilarni fikrlash qobiliyatini o'stirishda shaxmat o'yinining ahamiyati ko'rsatib berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-yanvardagi PQ-4954-son qarori 1-ILOVAsiga asosan "Shaxmatni 2025-yilgacha rivojlantirish" davlat dasturining mazmuni va boshlang'ich ta'lim uchun zaruriy shartlari haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *shaxmat, shaxmat taxtasi, grossmeyster, shaxmat ta'limi, shaxmat terapiyasi, volumetrik ko'rish, operativ qaror, sport komponenti, hissiy intellekt, professional vaziyat, intellektual reaksiya tezligi*

Аннотация: *В этой статье подчеркивается важность шахмат в улучшении мышления учащихся на уроках математики с целью повышения качества образования. Согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 1 Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4954 от 14 января 2021 года обсуждаются содержание государственной программы «Развитие шахмат до 2025 года» и необходимые условия для получения начального образования.*

Ключевые слова: *шахматы, шахматная доска, гроссмейстер, шахматная подготовка, шахматная терапия, объемное зрение, оперативное решение, спортивный компонент, эмоциональный интеллект, профессиональная ситуация, скорость интеллектуальной реакции.*

Annotation: *This article highlights the importance of chess in improving students' thinking in math classes in order to improve the quality of education. According to APPENDIX 1 of the Decree of the President of the Republic of*

Uzbekistan №. PP-4954 dated January 14, 2021, the content of the state program "Development of chess until 2025" and the necessary conditions for obtaining primary education are discussed.

Key words: *chess, chessboard, grandmaster, chess training, chess therapy, three-dimensional vision, operational decision, sports component, emotional intelligence, professional situation, speed of intellectual reaction.*

"Olmos sayqallanib brilliant bo'lgani kabi, shaxmat insonning aqliy qobiliyatlarini yuzaga chiqaradi".

B. Franklin

Kirish. Uzoq o'tmishdan buyon shaxmat o'yinini yer yuzida millionlab insonlar qiziqish bilan o'ynab kelishadi. Bugungi kunda shaxmat o'yini nafaqat sport o'yini sifatida, balki yosh avlodni tarbiya qilishdagi asosiy mezonlardan biri bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bugungi kunda komil inson tarbiyasi uchun ahamiyatli bo'lgan shaxmatga e'tibor kuchaymoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-yanvardagi PQ-4954-son qarori 1-ILOVA sig'a asosan "Shaxmatni 2025-yilgacha rivojlantirish" davlat dasturi ishlab chiqildi. Bu dastur yettita yo'nalishdan iborat. Birinchi yo'nalishda — "Maktabda shaxmat" loyihasini amalga oshirish, uning doirasida umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinflar o'quvchilari uchun shaxmatga o'qitish tizimini yanada rivojlantirish orqali qamrovni yilma-yil oshirib borish, o'quvchilar va maktablar o'rtasida turnirlar o'tkazish ko'zda tutilgan. Birinchi yo'nalishni ro'yobga chiqarish uchun quyidagi ikki bosqich dasturil amal bo'ladi.

Birinchi bosqich-2021/2022 o'quv yilidan boshlab tanlov asosida 1 000 ta umumiy o'rta ta'lim maktabida 2, 3 va 4-sinf o'quvchilarini "Jismoniy tarbiya" fani doirasida 18 soatlik reja asosida shaxmatga o'qitishni yo'lga qo'yish

Ikkinchi bosqich - 2025/2026 o'quv yilidan boshlab umumiy o'rta ta'lim maktablarida 2, 3 va 4-sinf o'quvchilarini "Jismoniy tarbiya" va "Matematika" fanlari doirasida 36 soatlik reja asosida shaxmatga o'qitish tizimiga o'tish

Zamonaviy dunyoda tobora ko'proq bolalar jismoniy sportni yaxshi ko'radilar va shaxmat ham sport, faqat aqliy ekanligini butunlay unutishdi. Erta yoshdan shaxmat o'ynashni o'rganish muloqot doirasini, o'zini namoyon qilish imkoniyatini kengaytirishga yordam beradi, mantiqiy fikrlash, diqqatni jamlash va irodani tarbiyalashga yordam beradi. Shaxmat o'yinini o'rgatish boshlang'ich maktabning dasturiy materialini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Deyarli barcha taniqli grossmeysterlar shaxmatni 4-6 yoshidanoq o'ynay boshlashgan. Shaxmat bilan

yoshligidanoq shug'ullana boshlash bolalarni maktabga tayyorlashda va ularning aqliy jihatdan rivojlanishiga ko'mak beradi. Olimlarning aniqlashicha, o'z kasbining mutaxxasislari va davlat amaldorlari, olimlar aynan shaxmat o'ynay oladigan insonlar orasidan yetishib chiqqan. Turli mamlakatlarning olimlari va pedagoglarining turli davrlardagi izlanishlari natijasida shu ma'lum bo'ldiki, shaxmat o'yini bolalarning har tomonlama rivojlanishi va ularning tarbiyalanishida katta ahamiyatga ega. Shaxmat o'yini bolalarda ko'pgina psixik jarayonlarning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Taxminan 5-7 yoshga kelib, bola o'z ona tilining imo-ishora tizimini o'zlashtiradi va aqliy harakatlar jarayonini o'zlashtira boshlaydi, uning natijasi darhol fikrda, harakat yoki so'zdan tashqarida namoyon bo'ladi. Odatda, ongda harakatlarni bajarish qobiliyati 7-12 yoshda shakllanadi va maktabda shaxmat bu qobiliyatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun deyarli ideal modeldir. Yoshligidan shaxmat o'ynashni o'rganish ko'plab bolalarga rivojlanishda tengdoshlari bilan birga qolishga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Abu Rayhon Beruniyning „Hindiston“, Abdurazzoq Samarqandiyning „Matlai sa'dayn va majmai bahrayn“, Alisher Navoiyning „Majolis un nafa'is“, „Lison ut tayr“, Zahiriddin Muhammad Boburning „Boburnoma“ va boshqa tarixiy asarlarida shaxmat (shatranj)ga oid qimmatli ma'lumotlar bor. Amir Temur davrida kuchli shatranjchilar Samarqandda to'planishgan. Tabrizlik Ali ash-Shatranjiy (Oloviddin at-Tabriziy) Samarqandda o'tkazilgan musobaqalarda g'olib chiqqan. Shatranj haqida kitob yozib, unga o'zining va 14-asrgacha O'rta Osiyoda yashagan ko'plab oliya (grossmeyster)larning mansubalarini kiritgan. Amir Temurning o'zi bilan ham shatranj o'ynab turgan.

"Shaxmat ta'limi" tufayli muloqot doirasi kengayib boradi, o'zini to'laqonli ifoda etish, o'zini o'zi anglash uchun ko'plab yangi imkoniyatlar mavjud va bu bolalarga xayoliy kamchilikni yengishga imkon beradi. Shaxmat yuksak ma'naviy-ijodiy qobiliyatni rivojlantiradi. Zero, salomatlik, avvalo, bilimdir. Insonda qanchalik ko'p bilim bo'lsa, u shunchalik sog'lomdir. Jismoniy va ruhiy salomatlik to'g'ridan-to'g'ri, garchi elementar bo'lmasa ham, ruhiy salomatlikning natijasidir.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Shaxmatning kelib chiqishi *chaturanga* o'yiniga borib taqaladi. Arab xalifaligi davrida bu o'yin *shatranj* nomi bilan ommaviylashdi. Arablar shaxmat yozuvini joriy etgani uchun shaxmat o'yinlari matniga oid qimmatli ma'lumotlar saqlanib qolgan. Abulfath Ahmad ibn Sijziy „Shatranj kitobi“da 819 yilda Xurosonda o'tkazilgan birinchi shaxmat musobaqasi va unda g'olib chiqqan o'rta-osiyolik mashhur shatranjchi Abu

Bakr as-Suliy haqida yozgan. As-Suliy ko'plab shaxmat voqealariga qahramon bo'lib kirgan Abulfaroj Laylojga ustozlik qilgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Shaxmat o'yini odamda vazminlik, o'zini tuta bilish, qat'iyatlilik va ko'plab xarakter xususiyatlarini rivojlantirishga qodir, bu esa o'z navbatida nafaqat yurak, balki butun organizm ishiga ta'sir qiladigan stresslarning paydo bo'lishining oldini oladi. Bu asab tizimi uchun gimnastika. Aqliy faoliyat hayotni uzaytirish uchun foydalidir. Ayniqsa, fikrlashning bir turidan boshqasiga o'tish. O'yinning sokin muhiti, uning uyg'unligi va go'zalligi asablarning ishini tartibga soladi - qo'zg'aluvchanlikni oshiradi. Shaxmatning sog'liqqa ta'siri qanday? Fiziologik jihatdan bu aniq: odam to'liq ishtirok etadi - miyaning faolligi oshadi, hujayralar va tizimlar faollashadi. Kuchli qurollar ertaklardagi tumorlarga o'xshaydi - ular shifo beradi va u jarohatlaydi. Shaxmat nizolarni hal qiladi va yo'q qiladi. Ba'zida shaxmat inson tanasida yashiringan kasallikning namoyon bo'lishiga yordam beradi. Shaxmatning stressi hayajonli. Shaxmat o'ynab, inson takomillashadi, kelajakda nafaqat shaxmatni, balki boshqa barcha muammolarni, ayniqsa sog'liq bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yordam beradigan ko'nikmalarga ega bo'ladi. Shaxmat taxtasida o'ynash - bu ko'tarilish va pasayish, g'alaba va mag'lubiyat. Psixika harakatda jilovlanishi kerak. Mag'lub bo'lgan taqdirda, tashvishlanmang, melankoliya holatiga tushmang. To'g'ri xulosalar chiqarish kerak: yo'qotishga nima sabab bo'ldi. Partiya uchun barcha variantlarni tahlil qiling. Inson miyasi oziqlanadigan taassurotlar tashqi muhitdan yorug'lik, rang, tovush, hid, ta'm, harorat va teginish shaklida to'planadi. Sechenov fikricha, normal aqliy faoliyat, inson o'zini sog'lom va baquvvat his qilishi uchun to'laqonli sezgilar oqimi kerak. Bu deyarli barcha analizatorlar orqali miyaga ma'lumot uzatishga qodir stol o'yini. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni davolashda "shaxmat terapiyasi" amaliyotchilari bemorlarning ko'proq xushmuomala bo'lishini, izchil nutq paydo bo'lishini va to'g'ri moslashtirilgan savollarni berishlarini ta'kidlashadi. Buni bolaning qo'li va nutqining rivojlanishi o'zaro bog'liqligi bilan oqlash mumkin. Barmoqlar insonning markaziy asab tizimiga impuls yuboradigan juda ko'p retseptorlarga ega. Hatto kichik qo'l mashqlari ham inson salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Zero, eski pedagogik fikrda "bolaning ongi barmoq uchida" deb bejiz aytilmagan. Shaxmat materiali bilan ishlashda bola bir vaqtning o'zida butun his-tuyg'ularni, shakl, rang, bo'shliq, yo'nalish, tovushni idrok etadi va raqibni his qiladi. Volumetrik ko'rish rivojlanadi. Shaxmat insonning intellektual rivojlanishini oshiradigan juda ko'p xususiyatlarga ega. Shaxmat o'ynash shunchaki qiziqarli emas. Inson hayotida zarur bo'lgan ba'zi juda qimmatli ong fazilatlarini bu o'yinda

talab qilinadi va shunchalik mustahkamlanadiki, ular hayotning ko'p holatlarida foydali bo'lgan odatga aylanadi.

Mantiq va fazoviy tasavvurni rivojlantirish Avvalo, shaxmat - bu aqliy qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradigan ajoyib miya murabbiyi. O'yin davomida miyaning ikkita yarim sharining sinxron ishi bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi, buning natijasida ham mantiqiy, ham mavhum, intuitiv fikrlashning faol rivojlanishi qayd etiladi. Shaxmat tufayli miyaning chap yarim shari mantiqiy komponent, vakolatli va izchil zanjirlarni qurish uchun mas'ul bo'lgan ishda ishtirok etadi. Fazoviy tasavvurning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi mumkin bo'lgan vaziyatlarni modellashtirish va yaratish uchun mas'ul bo'lgan o'ng yarim sharning ishi ham bir xil darajada muhimdir. Voqealarni bashorat qilish va bashorat qilish qobiliyati, o'yinning barcha mumkin bo'lgan variantlari va natijalarini hisoblash istagi, operativ qarorlar qabul qilish va muhim hal qiluvchi harakatlar qilish qobiliyati - bular shaxmatchining o'yin davomida egallagan asosiy ko'nikmalaridir.

Diqqat va qat'iyatni rivojlantirish Shaxmat darslarida qat'iyatlilik rivojlanadi, chunki diqqat bir jarayonga qaratilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bolalar shaxmat o'ynashni boshlagandan so'ng, ularda befarqlik keskin kamayadi. Ayniqsa, giperaktiv bolalarni shaxmat o'ynashga o'rgatish juda muhim, ular bir joyda besh daqiqa ham zo'rg'a o'tiradilar – ular xotirjam va muvozanatli bo'lib qoladilar.

Xotirani rivojlantirish Shaxmat turli xil xotira turlarini rivojlantirishda juda foydali. Birinchidan, RAM rivojlanadi, ya'ni, ma'lum bir vaqtda ishlatiladigan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan xotira. Turli xil variantlarni hisoblash zarurati, shuning uchun allaqachon hisoblangan variantlar va ularning natijalari va hali ham hisoblash va muhokama qilishni talab qiladigan variantlar haqida ma'lumotni boshingizda saqlash - bularning barchasi operativ xotirani o'rgatadi. Shuningdek, o'yin uzoq muddatli xotirani rivojlantirishga yordam beradi. Amaliy bilimga ega bo'lmagan shaxmatchi o'z o'yinida oldingi tajribasidan foydalanadi. Agar u xuddi shunday pozitsiyada raqib bir marta g'alaba qozonganini eslasa, u yana bir harakat qiladi.

Xarakter va irodani shakllantirish Erta yoshdan shaxmat o'yinlari bilan shug'ullana boshlagan bola rivojlanishga kuchli turtki oladi - ham intellektual, ham shaxsan. Sport komponenti tufayli shaxmat xarakterni shakllantiradi: bolada hissiy barqarorlik, kuchli iroda, qat'iyat, g'alaba qozonish istagi va g'alaba qozonish istagi kabi xususiyatlar rivojlanadi. Shu bilan birga, har qanday o'yinchining boshiga muqarrar ravishda duch keladigan mag'lubiyatlar uni barqaror va munosib yo'qotishlarni boshdan kechirishga, unda rivojlanish uchun yangi imkoniyatni ko'rishga, o'zini o'zi tanqid qilish va o'z harakatlarini tahlil qilishga, zarur va qimmatli narsalarni chiqarib olishga o'rgatadi. tajriba. Har qanday shaxmat o'yinining yakuniy

maqsadi g'alabadir, shuning uchun qarshilikni engish uchun kuchli irodali harakat muqarrar. Eng yaxshi harakatni izlash, kutilmagan taktik zarbani xotirjamlik bilan qaytarish, tanqidiy vaziyatda birlashish va jangni davom ettirish qobiliyati - bularning barchasi xarakter va irodani tarbiyalashdir.

Maqsadlilikni rivojlantirish O'yinning o'zi maqsadlilikni rivojlantirishga yordam beradi. Partiyadagi har qanday strategik reja o'yinchi dushmanning qarshiligini engib o'tishga intiladigan yakuniy maqsadga ega. O'z navbatida, global strategiya ko'plab kichik taktik vazifalarga bo'lingan bo'lib, ularni hal qilish ham o'ylangan g'oyani amalga oshirishga yordam beradi. Shu boisdan maqsad sari borish, keraksiz hamma narsani tashlab, yon tomonga olib boruvchi variantlar bilan chalg'imasdan, o'yindan o'yingacha rivojlanib boradi va pirovardida qo'yilgan vazifaga erishishda maqsadlilik va qat'iyatlilikni shakllantiradi.

Mustaqillik va mas'uliyatga odatlanish Bola mustaqil ravishda mantiqiy fikrlashni va mazmunli qarorlar qabul qilishni o'rganadi. Hatto oddiy ko'rinadigan qarorlar ham (harakat qilish uchun qaysi raqam) bolalarni mustaqil va mas'uliyatli bo'lishga o'rgatadi. Rejalashtirilgan, muntazam shaxmat darslari ana shu fazilatlarining yanada keng rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Va, ayniqsa, ta'kidlash kerakki, har bir darsda bolalar o'zlari biror narsa qilishlari mumkinligini tushunishni boshlaydilar. Va qanchalik uzoq bo'lsa, shunchalik ishonchli. Bolalar o'z vaqtlarini to'g'ri rejalashtirishni, strategik fikrlashni va maqsadlarga erishishni o'rganishlari uchun ular maktabgacha yoshda zarur bo'lgan umumiy rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Hissiy intellekt O'yin davomida shaxmatchi sherigini kuzatadi, o'z holatini tan olishga harakat qiladi va ta'sir qilishni o'rganadi. O'z his-tuyg'ularingizni va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va boshqarish qobiliyati shunday shakllanadi. Bu mahorat keyinchalik kattalar hayotida juda foydali bo'ladi.

Sezgi Shaxmatda faqat superkompyuter hamma narsani hisoblay oladi. Shaxmatchi ko'pincha umumiy bahoga, ehtimolga tayanadi. Hayotda odamlar ko'pincha o'zlarining sezgilariga ishonishga o'rganmaganliklari uchun imkoniyatlarni qo'ldan boy berishadi, bu ayniqsa oldingi tajriba va bilimlarga tayanadi. Ichki ovozni tinglash qobiliyati ko'pincha odamlarga ko'plab qiyin hayot va professional vaziyatlarda xatolardan qochishga yordam beradi.

Tizimli va chegaradan tashqarida fikr yuritish qobiliyati Ko'pchilik uchun tartibsiz fikrlash jarayoni juda keng tarqalgan. Shaxmat bu hodisani engishga yordam beradi. O'yinning o'zi va uni o'rganish, albatta, fikrlash intizomiga olib keladi. Muntazam shaxmat janglari tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, vaziyatga

qarab uyg'un mantiqiy zanjirlar yaratadi. Ular paydo bo'lgan muammolarni hal qilishda sizni xaotik fikrlarning tarqalishidan qutqaradi.

Ijodkorlik va qobiliyatlarni rivojlantirish Asl, nostandart harakat yoki reja qo'llanilishi kerak bo'lgan vaziyatlar deyarli har bir o'yinda uchraydi. Kuchli ustalarning o'yinlarini tahlil qilish va tahlil qilish intellektning bu tomonini yaxshilashga yordam beradi. Shaxmat o'yinining eng muhim afzalliklaridan biri shundaki, shaxmat bolalar uchun ijod maktabi, yolg'izlikdan chiqish va faol hordiq chiqarishning o'ziga xos yo'li bo'lib, muloqot va o'zini namoyon qilishga chanqog'ingizni qondirish imkonini beradi. Raqib bilan o'ynab, bola asta-sekin o'zi bilan o'ynay boshlaydi - va shunday xulosaga keladiki, ba'zida vaziyatlarni va harakatlar oqibatlarini bevosita amaliyotda boshdan kechirishdan ko'ra, uning boshida modellashtirish samaraliroqdir.

Shunday qilib, miya asta-sekin nafaqat ma'lumotni yodlash va qayta ishlab chiqarish, balki kerakli natijaga erishish uchun original g'oyalar va nostandart echimlarni izlash uchun ham ishlay boshlaydi. Har bir inson hayotida kamida bir marta bizni kundalik hayotdan va kundalik xiralikdan tortib oladigan ajoyib tuyg'uni - ilhomni boshdan kechirgan. O'sha paytda nima qilayotganingiz muhim emas - qo'shiq aytish, futbol o'ynash yoki qiyin matematik muammoni hal qilish. Aynan ma'lum bir lahzada odatiy ish birdan yorqin, yorqin narsaga aylandi va siz uchun imkonsiz narsa yo'qdek tuyuldi. Shaxmat o'ynagan odam bunday his-tuyg'ularni tez-tez boshdan kechiradi.

O'rganish qobiliyatini rivojlantirish Har bir o'yinchi ertami-kechmi maxsus adabiyotlar joylashgan kitob javoniga boradi yoki kompyuterga murojaat qiladi. Gap shundaki, kitobda yozilganlarni o'qib, eslab qolishning o'zi yetarli emas. Bularning barchasini tahlil qilish, variantlarni qismlarga ajratish kerak - qoida tariqasida, aksariyat darsliklarda to'liq hisob-kitoblardan uzoqda, yuzaki tahlil qilinadi. Bu ham bosma joyni tejash, ham yangi boshlanuvchini mustaqil fikrlashga undash uchun amalga oshiriladi. Albatta, boshqa joylarda bo'lgani kabi, olingan bilimlarni amalda qo'llash kerak, bu ham juda oddiy emas. Umuman olganda, shaxmatni o'rganish to'liq va ko'p bosqichli jarayondir.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shaxmat o'ynayotgan bolalarda intellektual reaksiya tezligi yuqori bo'lishi eksperimental tarzda tasdiqlangan. Ularning maktabdagi ko'rsatkichlari, ayniqsa, aniq fanlar bo'yicha yaxshilanmoqda. Bularning barchasi so'nggi o'n yilliklarda shaxmat bolalar ta'limi va tarbiyasi sohasida faol joriy etilgan G'arbdagi ishbilarmonlar tomonidan amalga oshirildi.

Shunday qilib, shaxmat nafaqat aqliy, balki jismoniy rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, degan xulosaga kelishimiz mumkin, chunki u paradoksal emas. Shaxmat nafaqat sog'lom odamning aql-zakovatini rivojlantiradi.

Bemorlarni reabilitatsiya qilish uchun shaxmat usullari allaqachon qo'llanilmoqda: ular bemorning o'z intellektual foydaliligi hissini kuchaytiradi va boshqalar bilan aloqalarni tiklashga hissa qo'shadi. Ushbu o'yin tufayli bolalar sabr-toqat, qat'iyatlilik, o'z maqsadlariga erishishda qat'iyatli bo'lishni o'rganadilar, mehnat qobiliyatini rivojlantiradilar, vaqt etishmasligi sharoitida mantiqiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradilar, xotirani mashq qiladilar. Shaxmatchi nihoyatda ehtiyotkor bo'lishi, boshida yuzlab o'yinlarni saqlashi kerak.

Eng muhimi, shaxmat o'ynash bolalarni ulg'aytiruvchi, kamol toptiradigan ijodiy jarayondir!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абу Райхон Беруний, “Ҳиндистон”. – Тошкент: Фан, 1965. –Б. 40.
2. Семенов А.А. Беруний - выдающейся учени средневековья. – Ташкент:
 3. Фан,1950. – С.275.
 4. Ирисов А. Беруний “Ҳиндистон”и. Беруний туғилган кунининг 1000 йиллигига бағишланган тўпламдан. – Тошкент: Фан, 1973. –Б. 139.
 6. Абдураззоқ Самарқандий “Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн”- Тошкент: Фан, 1969. 293-294 Б
 7. Алишер Навоий «Лисон ут-тайр» Тошкент: «Янги аср авлоди»1985. 25-26 бет.

